

DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO

120 minutos (2 horas), distribuídos da seguinte forma:

15 min – Explicação das regras e organização dos grupos

90 min – Jogo ativo

15 min – Fechamento e reforço dos principais conceitos

CONTEÚDO A SER REVISADO

Dengue

Chikungunya

Tuberculose

Hanseníase

Hepatites virais

Sífilis

HIV/Aids

Leptospirose

ESTRUTURA DO JOGO

Número de grupos: 4 a 6 grupos de 3 a 5 alunos

Tabuleiro com 30 casas

6 de Diagnóstico

6 de Vetor

6 de Transmissão

6 de Tratamento

4 de Evento especial (avanço/retrocesso, surpresas)

2 de Desafio duplo (vale dois pontos, pergunta mais difícil)

COMO JOGAR

Cada grupo joga em ordem e lança o dado.

Ao cair numa casa, sorteia uma carta da categoria correspondente.

O grupo tem 1 minuto para discutir e responder.

Se acertar: permanece na casa.

Se errar: volta uma casa

Casas de Evento têm efeitos imediatos

Nas casas de Desafio Duplo, a pergunta é mais difícil e vale 2 casas de avanço se acertar.

O grupo que chegar ao final do tabuleiro precisa responder uma pergunta bônus final para vencer.

CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS

As perguntas abordarão casos clínicos, epidemiologia, sinais e sintomas, diagnóstico, medidas de prevenção, e protocolos de tratamento.

O professor atua como mediador e pode ampliar ou discutir respostas para consolidar o aprendizado.

CARACTERÍSTICAS DO TABULEIRO

Formato: Trilha linear em formato circular ou espiral (para facilitar o uso em mesas).

Total de casas: 30 casas, distribuídas da seguinte forma:

6 casas de Diagnóstico

6 casas de Vetor

6 casas de Tratamento

6 casas de Transmissão

4 casas de Evento

2 casas de Desafio Duplo

DESCRIÇÃO DAS CATEGORIAS DAS CARTAS, TEMÁTICA REVISADA, CONTEÚDO DA CARTA E AÇÃO NO JOGO SEGUNDO NÚMERO DA CASA

Casas	Categoria	Temática	Conteúdo da Carta	Ação no Jogo	
				Acerto	Erro
1	Diagnóstico	Tuberculose	Qual é o exame padrão-ouro para o diagnóstico de tuberculose pulmonar e como ele é coletado? Descreva o passo-a-passo.	Permanece na casa	Volte 1 casa
2	Vetor	Dengue	Cite cinco características do ciclo de vida do Aedes aegypti	Permanece na casa	Volte 1 casa
3	Evento	Abandono tratamento TB	Paciente abandona tratamento da TB	Fique 1 rodada sem jogar. Reforce o papel da equipe na adesão terapêutica	
4	Transmissão	HIV	O que significa Janela Imunológica e qual é o intervalo de tempo considerado?	Ganha uma rodada extra	Volte 1 casa
5	Diagnóstico	Dengue	Descreva o passo-a-passo da prova do laço e quando ela é considerada positiva em adultos e crianças	Permanece na casa	Volte 1 casa
6	Transmissão	Tuberculose	Após o contato com o Micobaterium tuberculosis, ele possui 4 destinos no hospedeiro. Descreva quais são esses destinos	Permanece na casa	Volte 1 casa
7	Vetor	Chikungunya	Quais mosquitos podem transmitir o vírus da chikungunya?	Avance 1 casa	Volte 1 casa
8	Transmissão	Hanseníase	A hanseníase é transmitida pelo ar, por meio de gotículas da saliva, tosse e espirros. Um único contato com o bacilífero é o suficiente para se contaminar?	Permanece na casa	Volte 1 casa

Casas	Categoria	Temática	Conteúdo da Carta	Ação no Jogo	
				Acerto	Erro
9	Tratamento	Tuberculose	Qual é o esquema básico de tratamento para TB pulmonar em adultos?	Permanece na casa	Volte 1 casa
10	Vetor	Controle vetorial	Descreva as quatro estratégias de controle vetorial	Avance 1 casa	Volte 1 casa
11	Evento	Campanha Testagem HIV	Campanha de testagem rápida para HIV detecta 40 casos novos	Rodada extra Reforce a importância de conhecer o status sorológicos para IST's	
12	Tratamento	Hanseníase	Qual a posologia do tratamento de hanseníase para adultos com peso acima de 50kg e qual a duração desse tratamento para um caso paucibacilar?	Avance 1 casa	Volte 1 casa
13	Diagnóstico	Hanseníase	Avalie a baciloscopia de raspado dérmico e realize a classificação operacional da hanseníase Lóbulo da orelha direita: 3+ Lóbulo da orelha esquerda: 3+ Lesão ativa no braço direito: 2+ Cotovelo direito: 1+	Permanece na casa	Volte 1 casa
14	Transmissão	Hepatite B	Quais são os meios mais frequentes de transmissão do HBV?	Permanece na casa	Volte 1 casa
15	Diagnóstico	Hepatites virais	Avalie a sorologia e defina qual a situação do paciente HBsAg: Reagente Anti-HBs: Não reagente Anti-HBc total: Reagente Anti-HBc IgM: Não reagente	Permanece na casa	Volte 1 casa

Casas	Categoria	Temática	Conteúdo da Carta	Ação no Jogo	
				Acerto	Erro
16	Tratamento	Hepatite C	Qual a principal forma de tratamento atual para hepatite C?	Avance 1 casa	Volte 1 casa
17	Evento	Sífilis congênita	Paciente com sífilis congênita nasce com malformações	Volte 2 casas. Reflita sobre a importância do pré-natal e da prevenção vertical	
18	Diagnóstico	Sífilis	Teste não treponêmico importante para diagnóstico e monitoramento de tratamento, sendo sua queda considerada sucesso no tratamento.	Permanece na casa	Volte 1 casa
19	Tratamento	Sífilis	Benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões UI, intramuscular, dose única (1,2 milhões em cada glúteo) é o esquema terapêutico de qual estadiamento da sífilis?	Permanece na casa	Perde uma rodada
20	Vetor	Leptospirose	Qual o modo de transmissão da leptospirose?	Permanece na casa	Volte 1 casa
21	Transmissão	Sífilis	Em qual fase a sífilis é mais transmissível?	Permanece na casa	Volte 1 casa
22	Desafio Duplo	Hanseníase e Neurite	Constitui-se numa apresentação clínica exclusivamente neural, sem lesões cutâneas e com baciloscopia negativa, o que representa um desafio diagnóstico.	Avance 2 casas	Volte 1 casa
23	Tratamento	HIV	Qual esquema preferencial de terapia antirretroviral e quando deve ser iniciado?	Permanece na casa	Volte 1 casa
24	Diagnóstico	Chikungunya	Qual a principal manifestação clínica da chikungunya?	Permanece na casa	Volte 1 casa

Casas	Categoria	Temática	Conteúdo da Carta	Ação no Jogo	
				Acerto	Erro
25	Transmissão	Dengue	Quais são as três fases clínicas da dengue?	Permanece na casa	Volte 1 casa
26	Desafio Duplo	Leptospirose	Cite 5 manifestações clínicas de cada fase da leptospirose.	Avance 2 casas	Volte 1 casa
27	Evento	Surto de Dengue	Surto de dengue em bairro com alto índice de criadouros	Volte 2 casas Reforce as ações de combate aos criadouros do mosquito	
28	Vetor	Falsa Associação	Cite 5 fatores ambientais que favorece proliferação do <i>Aedes aegypti</i> ?	Permanece na casa	Volte 1 casa
29	Tratamento	Leptospirose	A antibioticoterapia deve ser iniciada no momento da suspeita, não necessitando aguardar confirmação laboratorial de leptospirose	Permanece na casa	Volte 1 casa
30	Vetor	Leptospirose	Cite 5 fatores ambientais que favorece a contaminação por leptospirose	Avance 1 casa	Volte ao início do jogo